

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
АГРОБІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАУКОВА РОБОТА

на тему:

**«Проектування статистично-картографічних даних за допомогою моделей
QSWAT+»**

Спеціальність 201 «Агрономія»

ОС Магістр

ОПП «Агрохімсервіс у прецизійному агровиробництві»

Керівник наукової роботи,

кандидат с.-н. наук, доцент

А. В. Ярош

Автор

В. О. Ковалевський

АНОТАЦІЯ

У даній роботі представлені основи моделювання ґрунтових та гідрологічних умов на основі програми QSWAT+.

Актуальність роботи. Систематичний розвиток технологій сільського господарства потребує комплексного підходу до прогнозування, програмування та проектування врожаїв. Одним із ключових параметрів для успішного формування врожаю є контроль та відповідні агрозаходи при зміні кліматичних та погодних умов.

Однорідність клімату можна визначити за багаторічним режимом погоди, тому статистичних даних може бути достатньо для прогнозування. Натомість мінливість погоди не можна врахувати з високою точністю в процесі вирощування через часові розбіжності у зборі та аналіз актуальної інформації та використання цієї інформації.

Основна суть моделювання полягає як у спрощенні доступу до багаторічної інформації та її аналізі, так і у миттєвому впровадженні у наявні ґрунтово-гідрологічні та агрохімічні режими актуальних даних для їх оперативного використання.

Мета. Надати характеристику процесу створення та запуску первинної моделі певної території.

Завдання. Робота має як наукову, так і методологічну складові, тому її завданнями є:

- визначити суть та призначення моделювання;
- розкрити послідовність дій при створення моделі;
- розкрити механізм збору даних для виконання цілей оператора.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові методи дедукції та аналізу, що використовуються в контексті єдиного характерного для даної роботи спеціального методу – картографічного.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ	5
1.1. Запуск моделі та визначення наявних водотоків.....	5
1.2. Поділ території на суббасейни	8
РОЗДІЛ 2. ГРУПУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗА HRUs.....	10
РОЗДІЛ 3. ЗАВАНТАЖЕННЯ КЛІМАТИЧНИХ ДАНИХ ТА ЗАПУСК МОДЕЛІ	14
3.1. Підготовка кліматичних даних.....	14
3.2. Завантаження кліматичних даних	16
3.3. Запуск моделі.....	18
РОЗДІЛ 4. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ.....	20
ВИСНОВКИ	24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	25

ВСТУП

З розвитком доступу людства до інформації одним із завдань стало збір, аналіз та відтворення великих об'ємів інформації на конкретні задачі. Системи комп'ютерного моделювання від 20-го століття використовуються у аерокосмічній промисловості, генетико-біологічних досліджень, глобальному економічному аналізі, геодезичній справі, розвідці. Усе це є стратегічними галузями, для яких отримання оперативної інформації є критичним для коректної діяльності.

В умовах воєнних, епідеміологічних, кліматичних та ресурсних викликів нестача продовольства стала передовою проблемою та стратегічною загрозою на вирішення. Тому сільське господарство має особливий вплив на задоволення базових сировинних потреб людя та харчів. Саме тому застосування прогресивних технологій у даній галузі дозволить людя бути більш енергоздатним та дозволить, за умов стабільності в інших галузях співпраці, досягти відповідності кожного базовим правам та можливостям кожної людини у світі.

Моделювання гідрологічних систем та агрохімічних ресурсів – це прогресивна технологія, що дозволяє отримати актуальну інформацію та швидко впровадити її. Саме тому дана робота є корисною для створення і накопичення системи даних про поточні можливості та їх моделювання і прогнозування.

РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ

1.1. Запуск моделі та визначення наявних водотоків

Оскільки кінцевий результат моделі – це математико-картографічна основа, тому перша частина роботи це визначення територіального розташування та формування каскаду досліджуваного об'єкту (акваторія річки Головесня).

Для цього за допомогою ресурсу використання супутниково-топографічних даних OpenTopography (рис. 1) було виділено територію і створено растровий шар, що орієнтовно відповідає місцю розташування заданого об'єкту.

Рисунок 1

Наступним етапом було запуск роботи плагіну QSWAT+ вже безпосередньо у програмі QGIS (рис. 2). Робота з моделю починається у визначенні річкових басейнів акваторії, тому Крок 1 - це Окреслення вододілу (Delineate watershed).

Рисунок 2

Перший крок відбувається у два етапи. Перший з них це побудова потоків та каналів (рис. 3). Це необхідно для того аби візуально визначити яка територія має водний простір та достатня для аналізу, тобто чи охоплює річку від витoku до гирла, чи усі русла і притоки входять до її акваторії.

Рисунок 3

Система надалі видає гідрологічні результати в межах топографічного шару, хоча загальний фізико-географічний шар також функціонує паралельно

(Google Satellite). Та, в залежності від потреб проекту, не можна виділити увесь фізико-географічний шар, адже проаналізувати такий масив даних потребуватиме великого сховища інформації та складну машинно-обчислювальну систему.

Правильне зазначення параметрів кількісного визначення водних потоків та каналів дозволяють визначити у системі розмір i , відповідно, кількість об'єктів. У даному випадку були застосовані значення охопленої басейном території (1,7 км²) для створення оптимальної кількості суббасейнів та зменшення обсягу водних об'єктів, що впливають опосередковано на досліджуваний об'єкт. Відповідно до площі система автоматично підодить підсумок по кількості каналів та приток. Та процес може бути зворотньо-автоматичний.

1.2. Поділ території на суббасейни

Наступним етапом є поділ акваторії на суббасейни (рис. 4). Тобто основні притоки та саме русло визначають різноманітність властивостей, що відображають характер ґрунтово-гідрологічного режиму акваторії. Для цього потрібно визначити координати гідро-метеорологічного посту на картографічній основі (draw inlets/outlets) та запустити процес побудови вододілів.

Рисунок 4

Система намагається виділити басейни за зміною русла, рель'єфу чи напрямку руху води. Тому іноді з цього можна отримати басейн, що за своїм розміром не відповідає потребам аналізу. Для виправлення цього використовується функція об'єднання (Merge subbasins). Шляхом виділення (рис. 5) кількох басейнів та використання цієї функції можна отримати новий, більший від кожного з попередніх. При цьому варто слідкувати аби один і той самий набір властивостей був притаманий для об'єднаного басейну.

Рисунок 5

РОЗДІЛ 2. ГРУПУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗА HRUs

Крок 2 – це створення HRUs (рис. 6). Це система за якою територію групують в межах суббасейну не лише за водними властивостями, а й за тими, що необхідні у дослідженні (грунт, культура тощо). Таким чином таке групування у подальшому дозволить визначати конкретні характеристики в залежності від суббасейну.

Рисунок 6

Для створення даної системи необхідно завантажити у модель растрові дані землекористування та ґрунту (рис. 7). Далі у секції Tables необхідно надати csv-файли (рис.8) – визначники груп наявних в межаного дослідного об'єкту даних (рис. 9). Також система пропонує групувати територію за похилом, тому в наявний інтервал потрібно дати у відсотках значення, які є критичними для розподілу (у даному випадку використано 7%). Виділення відбудеться не за рахунок табличних даних, а за рахунок топографічних.

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

В межах виділення HRUs також потрібно зазначити інтервали значень (рис. 10), що використовуються для групування суббасейнів (фільтрування), тобто мінімальні критичні відсотки, які можуть бути включені як визначник типу даного об'єкту.

Рисунок 10

Після успішного створення HRUs суббасейни отримують базові дані групування, що базуються на топографічній основі. Переглянути ці дані (рис. 11 і рис. 12) можна у кінцевих папках зберігання.

Landuse/Soil/Slope and HRU Distribution 26 березень 2025 14.45

Short channel merge threshold 2%
 Using percentage of subbasin as a threshold
 Multiple HRUs Landuse/Soil/Slope option Thresholds: 70/70/70 [%]
 Number of subbasins: 9
 Number of channels: 10
 Number of LSUs: 10
 Number of HRUs: 10

Numbers in parentheses are corresponding values before HRU creation

Watershed		Area [ha]			
		2736,21			
Landuse		Area [ha]		%Watershed	
FRST	709,21	(934,81)	25,92	(34,16)	
AGRC	2160,17	(1418,11)	78,95	(51,83)	
ORCD		(49,22)		(1,80)	
UTRN		(5,25)		(0,19)	
RNGE		(373,14)		(13,64)	
WETW		(9,12)		(0,33)	
URLD		(17,12)		(0,63)	
Soil					
Gro	1207,95	(950,04)	44,15	(34,72)	
Dgro	1661,44	(1699,38)	60,72	(62,11)	
Cho		(157,36)		(5,75)	
Slope					
0-7	2160,17	(1697,50)	78,95	(62,04)	
7-9999	709,21	(1109,28)	25,92	(40,54)	
Subbasin 1		Area [ha]	%Watershed	%Subbasin	%Landscape unit
		312,27	11,41		

Рисунок 11

Elevation report for the watershed 26 березень 2025 14.44

Statistics: All elevations reported in meters

Minimum elevation: 139
 Maximum elevation: 210
 Mean elevation: 181,20
 Standard deviation: 12,81

Elevation	% area up to elevation	% area of watershed
139	0,07	0,07
140	0,20	0,12
141	0,40	0,20
142	0,55	0,15
143	0,74	0,20
144	1,00	0,26
145	1,22	0,21
146	1,42	0,20
147	1,94	0,52
148	2,45	0,51
149	2,89	0,44
150	3,39	0,49
151	3,96	0,57
152	4,55	0,60
153	5,10	0,55
154	5,71	0,61
155	6,34	0,62
156	7,13	0,79
157	7,94	0,81
158	8,63	0,70
159	9,30	0,67
160	9,99	0,69
161	10,69	0,69
162	11,39	0,70
163	12,19	0,80
164	12,96	0,77
165	13,77	0,81

Рисунок 12

РОЗДІЛ 3. ЗАВАНТАЖЕННЯ КЛІМАТИЧНИХ ДАНИХ ТА ЗАПУСК МОДЕЛІ

Для того аби при моделюванні ми могли працювати не лише з топографічними даними, а й з кліматичними ми маємо у картографічну основу додати ці дані. Це є Крок 3 (рис. 13), що в тому числі відповідає запуску моделі. Оскільки дані вже вимагають аналітичної обробки подальші дії цього процесу відбуваються у додатку SWAT+ Editor (рис. 17).

Рисунок 13

3.1. Підготовка кліматичних даних

Збір кліматичних даних відбувається за допомогою місцевих метеостанцій або всесвітніх метеорологічних служб. Первинно ці дані можна отримати у csv-форматі (рис. 14). Надалі за допомогою ресурсів обробки статистичних даних (MS Excel) потрібно застосувати вигляд окремих стовпців (рис. 15) для перетворення табличних даних у відповідний текстовий формат. Модель критична до системи запису, тому регіональні налаштування при роботі необхідно змінювати.

Основні показники, що первинно вписуються у модель є температура (tmp), опади (pmp), відносна вологість (hmd), сонячна радіація (slr) та швидкість

вітру на рівні 2 м над поверхнею (wnd). Надалі під час калібрування можна додавати й інші показники: вміст фосфору, нітрогену, залишків пестицидів тощо.

Кожен з цих файлів містить інформацію про станції: нумерація, назва, широта, довгота, абсолютна висота. Далі в цій секції бази даних (папці) вписуються файли самих станцій з уже готовим набором даним у вигляді текстового стовпця. Заповнення такого файлу з даними починається від дати початку наявних даних (01.01.1976), далі дати не вказуються, система працює лише з числами, самостійно присвоюючи кожному значенню дату. Загалом має вийти єдина папка з даними станцій та набором їх значень (рис. 16).

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data in the first column (A):

Row	Column A
1	1_t_laver,t_min,t_max,t_dew_point,t_soil_surf,hmd,P_station,P_H2O,H2O_deficit,cloud,wind_direction,wind_speed,pcp,pcp_cor_Golubev,pcp_cor_Bryazgin,pcp_cor_Norway,pcp_cor_Golubev_with_C,pcp_cor_Yang,Wind_2m,Snow_area,Snow_cm,Snow_mm,H2O,Snow_loss,date
2	1/1/1976,0.4,-0.5,1.5,-1.4,-0.6,88.1,986.9,5.5,0.8,9.4,243.8,4.6,0.0,0.0,0.0,2.6,...
3	1/2/1976,0.2,-0.8,1.2,-1.8,-0.7,86.5,979.2,5.4,0.8,9.6,220.4,1.1,9.2,2.2,2.2,2.2,2.2,1,...
4	1/3/1976,-5.1,-7.3,-1.8,-8.7,-7.8,76.5,978.3,2.1,6.8,230.2,5.1,1.1,3.1,5.1,4.1,3.1,2.1,4,...
5	1/4/1976,-6.1,-7.4,8,-7.4,-6.3,90.6,970.8,3.5,0.4,8,87.5,2.1,6.4,6.7,7.7,6.9,6.7,7.1,2,...
6	1/5/1976,-13.3,-19.2,-8.3,-15.7,-15.1,83.8,979.1,9.0,4.8,2,238.8,4.2,6.3,2.3,8.3,7.3,2.3,2,3,...
7	1/6/1976,-21.2,-22.9,-18.5,-23.5,-26.1,83.1,982.0,9.0,2.2,8,45.0,1.0,0.0,0.0,0.0,1,...
8	1/7/1976,-22.7,-25.2,-17.7,-24.8,-29.7,83.8,989.8,0.8,0.2,3,4.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0,...
9	1/8/1976,-10.7,-21.7,0.9,-11.9,-11.5,90.6,994.2,9.0,2.8,6,266.2,3.3,1.3,4.3,3.3,6.3,4.3,5,1,7,...
10	1/9/1976,1.5,1.2,1.0,8.0,1.94,9,982.9,6.5,0.4,9,9,235.7,8.1,2.1,4.1,4.1,6.1,4.1,4.4,1,...
11	1/10/1976,0.1,-3.6,1.8,-2.3,-1.84,1,985.5,2.1,9.1,283.8,4.9,0.6,0.7,0.7,0.6,0.7,0.2,9,...
12	1/11/1976,-11.1,-15.7,-7.3,-13.8,-13.9,81,985.3,2.1,0.5,6,2,210.2,6.1,1.2,1.4,1.2,1.2,1.4,...
13	1/12/1976,-6.8,-7.5,-5.4,-8.3,-6.2,89.2,971.7,3.3,0.4,10,151.2,2.2,2.6,6.7,6.8,9.8,4.7,6.7,2,1,2,...
14	1/13/1976,-7.3,-9.6,-6.4,-8.9,-7.6,87.5,966.2,3.1,0.4,9,5,170.1,4.5,2.5,3.5,8.5,3.5,3.5,0.8,...
15	1/14/1976,-9.5,-13.3,-4.6,-12.2,-12.8,61.6,973.9,2.5,0.6,7,292.5,4.8,2.2,5.3,2.9,2.5,2.6,2.8,...
16	1/15/1976,-15,-19.7,-11.5,-17.6,-18.2,82,979.6,1.6,0.4,6,6,156.8,1.1,0.9,0.9,1.0,9.0,9.1,0.7,...
17	1/16/1976,-21.6,-24.3,-18.8,-24.4,-26.7,8.9,987.6,0.9,0.2,2,5,282.5,1.4,0.0,0.0,0.0,0.8,...
18	1/17/1976,-22,-25.9,-18.5,-24.5,-23.5,80.2,980.9,0.9,0.2,2,221.2,0.9,0.7,0.7,0.8,0.7,0.7,0.5,...
19	1/18/1976,-19.1,-23.3,-16.5,-21.3,-21.5,82.2,990.1,0.2,7.1,36.2,1.1,8.1,8.1,9.1,8.1,8.1,9,0.6,...
20	1/19/1976,-21,-25.4,-14.3,-23.3,-25.8,81.5,994.6,1.0,2.3,8,0.0,0.0,0.0,0.0,0,...
21	1/20/1976,-17.6,-20.7,-13.4,-19.9,-21.2,81.8,992.3,1.3,0.3,5,117.5,2.0,0.0,0.0,0.0,1.1,...
22	1/21/1976,-6,-12,-1.9,-7.1,-6.92,975.9,3.7,0.3,10,193.8,4.8,6.7,8.4,9.9,9.4,8.4,8.2,4,...
23	1/22/1976,-1.2,-2,-0.2,-2.8,-1.8,89.4,972.3,5.0,6.9,1,207.5,3.2,0.5,0.5,0.7,0.6,0.5,0.6,1,7,...
24	1/23/1976,-2.6,-3.8,-1.6,-3.7,-3.3,92.2,970.7,4.7,0.4,8,8,162.5,1.4,2.1,2.1,2.4,2.2,2.1,2.0,7,...
25	1/24/1976,-3.3,-6.6,1.2,-4.6,-4.7,91.2,970.9,4.4,0.4,0.8,8,63.8,1.5,1.4,1.4,1.5,1.4,1.5,0.8,...
26	1/25/1976,-6.9,-10.1,-3.9,-8.4,-9.2,88.8,980.3,3.0,4.9,275.1,8.0,0.0,0.0,0.1,...

Рисунок 14

Рисунок 15

Ім'я	Тип	Розмір
pokoshwnd	Текстовий докум...	76 КБ
pokoshslr	Текстовий докум...	86 КБ
pokoshpcr	Текстовий докум...	61 КБ
pokoshhmd	Текстовий докум...	108 КБ
pokoshtmp	Текстовий докум...	156 КБ
slr	Текстовий докум...	1 КБ
wnd	Текстовий докум...	1 КБ
pcr	Текстовий докум...	1 КБ
tmp	Текстовий докум...	1 КБ
hmd	Текстовий докум...	1 КБ

Рисунок 16

3.2. Завантаження кліматичних даних

У додатку SWAT+ Editor потрібно у вікні Climate підвікні Weather Genarator обрати тип допустимих середньостатичних даних (рис. 18). Це дозволяє системі орієнтуватися наскільки наявні дані відповідають дійсності та

які із значень істотно відрізняються від допустимих. Загалом є три способи надати визначення такого виокремлення: універсальна база даних, самостійний файл з ранжуванням та самостійний файл з помісячними середніми величинами. Оскільки модель не має мети виявити відхилення у багаторічному режимі, критичної необхідності використовувати власні файли немає.

Рисунок 17

Рисунок 18

Далі у підвікні Weather Station того ж вікна (рис. 19) необхідно імпортувати дані клімату. Це відбувається з раніше підготовленої секції з даними описаними у пункті 3.1.

Рисунок 19

3.3. Запуск моделі

Після завантаження кліматичних даних та вибору потрібних опцій аналізу групування і використання (рис. 20) можна запускати модель.

Рисунок 20

Успішно запущена модель має топографічну основу та підв'язані числові набори даних, що згруповані за HRUs та прив'язані до суббасейнів.

РОЗДІЛ 4. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ

Система має дані у файлах, але на топографічній основі вони ніяк не відображаються. Саме тому Крок 4 – це візуалізація (рис. 21).

Рисунок 21

Відкривши дане вікно потрібно вибрати сценарій візуалізації, таблицю для виведення даних з папки де знаходяться результати, період та параметр, що є бажаним для відображення. Параметрів багато, та багато з них недоступні для виведення карти, оскільки не мають підвантажених даних (надалі у калібруванні в залежності від потреби вони можуть стати доступними).

Для прикладу застосовано візуалізацію максимальної щорічної середньозваженої температура за увесь період з 1976 по 2017 р.р. для кожного суббасейну (рис. 22).

Рисунок 22

Не менш актуальною функцією, що може надати система, є можливість в динаміці дослідити зміну параметрів (рис. 23-26).

Рисунок 23

Рисунок 24

Рисунок 25

Рисунок 26

ВИСНОВКИ

Система моделювання QSWAT+ дозволяє упорядкувати та картографічно відобразити дані, що зазвичай перебувають змішано-статистичному вигляді й не придатні для використання людьми, що не мають знань і навичок обробляти великі масиви даних. З допомогою цієї системи цей процес буде значно легшим та дозволить оперативно застосовувати багаторічні метеорологічні дослідження, а також оптимізувати процес впровадження нових даних у систему.

Дана робота дає чітке уявлення про систему управління даною програмою та порядком її використання, а її застосування, хоч і є новим для України, та вже має ряд успішних застосувань на практиці: Land & Water, Posukha, Climate & Water.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ресурс використання супутниково-топографічних даних OpenTopography (<https://portal.opentopography.org/datasets>)
2. Сайт УГМІ. Лабораторія річкових систем (<https://uhmi.org.ua/departments/river-modelling-lab>)
3. Офіційний сайт Soil&Water Assessment Tools (<https://swat.tamu.edu/>)
4. QGIS Interface for SWAT+: QSWAT+. Yihun Dile, R. Srinivasan, Chris George. 2024. 142 p.